

Co-thinking and Creation for STEAM diversity-gap reduction

2020-1-ES01-KA201-082601

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

QUESTIONNAIRE – GERMAN

GRIAL RESEARCH GROUP (USAL)

CreaSTEAM CONSORTIUM

2023

QUESTIONNAIRE

SOZIO-DEMOGRAFISCHE DATEN

1. Geschlecht
Weiblich Männlich Divers
2. Geburtsjahr:
3. Klassenstufe:
4. Geburtsland:
5. Land, in dem du lebst:
6. Jahre in dem Land, in dem du lebst
 - a. weniger als 6 Monate
 - b. 6 Monate bis 2 Jahre
 - c. mehr als zwei Jahre
 - d. more than 5 years and less than all your life mehr als 5 Jahre und weniger als dein ganzes Leben
 - e. all your life dein ganzes Leben
7. Schulabschluss des Vaters
Keiner Grundschule weiterführende Schule Akademiker
8. Geburtsland des Vaters:
9. Schulabschluss der Mutter
Keiner Grundschule weiterführende Schule Höherer Abschluss
10. Geburtsland der Mutter
11. Hast du Geschwister? Ja / nein wie viele?
12. Hast du vorher mit deinen Klassenkameraden an anderen MINT-Aktivitäten teilgenommen? Ja / nein
13. Wenn ja, haben sie dir gefallen? (gar nicht, eher nicht, weder noch, eher ja, sehr)

BLOCK 1 (PRE - POST). Berufliche Motivation und Wahrnehmung in MINT-Fächern. Ziel: Beurteilung der Veränderung der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung in Bezug auf MINT-Fächer nach den Unterrichtseinheiten des Projekts

Part I.

Dieser fünfteilige Fragebogen dient dazu, deine Wahrnehmung der naturwissenschaftlichen Fächer einzuschätzen. Die Bearbeitung sollte ungefähr 5 Minuten dauern. Du solltest möglichst deiner ersten Eingebung folgen und ohne viel nachzudenken antworten.

Anweisung: Umkreise die Zahl zwischen den Adjektivpaaren, um zu beschreiben, wie du dich fühlst.

14. Wissenschaft ist für mich:

faszinierend	1	2	3	4	5	alltäglich
ansprechend	1	2	3	4	5	Nicht ansprechend
aufregend	1	2	3	4	5	langweilig
bedeutungslos	1	2	3	4	5	bedeutungsvoll
langweilig	1	2	3	4	5	interessant

15. Mathe ist für mich:

faszinierend	1	2	3	4	5	alltäglich
ansprechend	1	2	3	4	5	Nicht ansprechend
aufregend	1	2	3	4	5	langweilig
bedeutungslos	1	2	3	4	5	bedeutungsvoll
langweilig	1	2	3	4	5	interessant

16. Ingenieurwesen ist für mich

faszinierend	1	2	3	4	5	alltäglich
ansprechend	1	2	3	4	5	Nicht ansprechend
aufregend	1	2	3	4	5	langweilig
bedeutungslos	1	2	3	4	5	bedeutungsvoll
langweilig	1	2	3	4	5	interessant

17. Technologie ist für mich:

faszinierend	1	2	3	4	5	alltäglich
ansprechend	1	2	3	4	5	Nicht ansprechend
aufregend	1	2	3	4	5	langweilig
bedeutungslos	1	2	3	4	5	bedeutungsvoll
langweilig	1	2	3	4	5	interessant

18. Für mich ist eine Laufbahn in der Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen oder Mathe:

faszinierend	1	2	3	4	5	alltäglich
ansprechend	1	2	3	4	5	Nicht ansprechend
aufregend	1	2	3	4	5	langweilig
bedeutungslos	1	2	3	4	5	bedeutungsvoll
langweilig	1	2	3	4	5	interessant

Source: STEM Semantics Survey

Part II.

	Gar nicht einverstanden	Nicht einverstanden	Neutral	Eher einverstanden	Sehr einverstanden
19. Ich würde eine Berufswahl, die Mathe einschließt, in Erwägung ziehen.					
20. Ich würde eine Berufswahl, die Naturwissenschaft einschließt, in Erwägung ziehen.					
21. Ich würde eine Berufswahl, die auf Technologie bezogen ist, in Erwägung ziehen.					
22. Ich würde eine berufliche Laufbahn im Ingenieurwesen in Betracht ziehen.					
23. Ich bin gut in Mathe.					
24. Ich kann Naturwissenschaften gut.					
25. Ich denke, ich kann erfolgreich in einem Ingenieurberuf sein.					
26. Ich denke, ich kann erfolgreich in einem technischen Beruf sein.					

BLOCK 2 (PRE - POST). Schulklima und inklusive Räume in der Schule und mit Mitschülern und Lehrern (vor und nach der STEAM-Lab-Einführung)

Category		Überhaupt nicht	Nicht sehr	Neutral	ziemlich	sehr	Ich weiß nicht
Wahrnehmung der Schüler für inklusive Praktiken an der Schule	27. Fühlst du dich an der Schule willkommen?						
Die Wahrnehmung der Schüler der Aufnahme in der Schule	28. Sind andere Schüler freundlich zu dir?						
	29. Sind die Lehrer freundlich?						
	30. Fühlst du dich einbezogen, wenn über Klassenregeln entschieden wird?						
	31. Wenn du Schwierigkeiten begegnest, bekommst du Hilfe von anderen Schülern?						
	32. Wenn du Schwierigkeiten begegnest, bekommst du Hilfe von Lehrern?						
	33. Besuchst du außerunterrichtliche Kurse?						
	34. Glaubst du, dass Inklusion ein wichtiger Bestandteil von Schulpolitik ist?						
	35. Denkst du, dass die Schule verpflichtet ist, für die Einbeziehung aller Schüler zu sorgen?						
Die Studenten Wahrnehmung darüber wie sehr sie die Schule mögen	36. Glaubst du, dass es physische Hindernisse, die das Betreten der Schulgebäude für Behinderte erschweren, gibt?						
	37. Wie sehr gefällt dir die Schule?						

Source: Survey on Inclusive Education in ten Primary Schools of Kosovo

BLOCK 3 (POST). SATISFACTION

38. Zähle drei Dinge auf (Aktivitäten, benutzte Technologien, Inhalt, praktische Annäherungen, Räume, Lehrer), die dir bei den Aktivitäten, an denen du teilgenommen hast, gefallen haben.
39. Zähle drei Dinge auf, (Aktivitäten, benutzte Technologien, Inhalt, praktische Annäherung, Räume, Lehrer), die dir nicht gefallen haben.
40. Gib eine Note für die Aktivitäten, an denen du teilgenommen hast.
41. Gib an, was du ändern würdest, um die oben kritisierten Punkte zu ändern.